

HECHOS GLORIOSOS

DE NUESTRO EJÉRCITO

EN LOS CAMPOS DE AFRICA,

EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑO.

Opaco el cielo y nublado
 apareció en este día,
 y el oficial y el soldado
 cada cual se entretenía
 de un combate descuidado:
 húmedo de mas el suelo,
 do yace el acampamento,
 nubes añadia al cielo
 enlutando al firmamento
 con un denso y negro velo;
 rotas las nubes, al fin,
 en copiosos aguaceros
 cual acontece en el Rin,
 privan á nuestros guerreros
 del moro observar el fin:
 este, astuto y cauteloso,
 cual la zorra perseguida,
 busca el sitio mas fragoso
 para hacer su acometida,
 que en esto el moro es pumoso:

entre el ramaje y maleza,
 barrancos y matorrales
 que allí dió naturaleza,
 venen estas huestes brutales
 deslizarse con fiereza,
 y logran de esta manera
 astuta, pero cobarde,
 llegarse hasta la trinchera,
 donde brilla con alarde
 nuestra gloriosa bandera:
 creyendo el triunfo logrado,
 principia la gritería
 que desprecia el buen soldado
 que se disputa á porfia
 el puesto mas avanzado.
 Nuestros bravos batallones
 toman las armas serenos,
 mientras nuestros escuadrones,
 de cólera y rabia llenos,
 cabalgan en sus bridones:

las rayadas baterías
 rodean los artilleros,
 con esa noble alegría
 con que cantan los guerreros
 el triunfo de un grato día:
 luce la mecha encendida
 que anuncia la destrucción,
 y en breve en lid muy reñida
 va á retumbar el cañon,
 arma del moro temida.
 Las falanges agarenas
 avanzan hasta el reducto
 de mil ilusiones llenas
 de su ignorancia producto,
 que ignoran nuestras faenas.
 Apenas sus alaridos
 muestran á nuestros soldados
 que se hallan acometidos,
 cuando se les ve formados
 y de pronto apercebidos:
 vomita, al fin, el cañon
 mil muertes con la metralla,
 y el regimiento Borbon,
 á la voz de: ¡viva España!
 pone el arma á discrecion,
 y con paso acelerado
 hácia el árabe camina,
 que se halla atemorizado,
 pues su aliento desanima
 la bravura del soldado.
 La bayoneta, la gumia
 chispean en el combate
 y se esgrimen con porfía;
 soldados, el que mas mate
 mas gloria tendrá este día:
 esto dice el coronel
 animando á sus valientes,
 que á su reina y patria fiel
 es en la lid elocuente
 y forzado á ser cruel.
 Simancas el movimiento
 sigue del bravo Borbon,
 y atruena hasta el firmamento
 el estruendo del cañon
 que se oye á cada momento:
 cual numeroso hormiguero
 desciende de las montañas
 el árabe aventurero;
 ¿pero ignora que en España
 murió su nombre guerrero?
 ¿ignora que de Granada
 fué con ignominia echado
 y su hueste destrozada?
 ¿qué pretende hoy el cuitado

que está reducido á nada?
 A pesar del escarmiento
 que en España recibió,
 hoy, sin duda, se creyó
 con mas fuerza ó mas aliento,
 mas se habrá desengañado
 en este glorioso día
 que basta un solo puñado
 de tropa que España cria,
 para haberle escarmentado;
 mas parece no escarmienta,
 pues su ataque ha redoblado
 y arrecia mas la tormenta,
 pues que el ardor del soldado
 hace la lid mas sangrienta.
 Entre las nubes espesas
 de humo que el cañon levanta,
 columnas de cuerpos gruesas
 el fuego y hierro quebrantan
 y reducen á pavesas:
 la metralla cien turbantes
 al aire hace levantar,
 y mil hombres vacilantes
 van sus días á acabar
 en los mas cortos instantes:
 ataque toca el tambor
 y el clarin toca degüello;
 todo en el campo es horror,
 y solo la voz de ¡á ellos!...
 se deja oír con ardor:
 el bizarro general,
 que mira desde el Serrallo
 combate tan desigual,
 mete espuelas al caballo
 y marcha al campo fatal:
 siguenle dos batallones,
 que con arrojo y denuedo,
 propio solo de españoles,
 van á sembrar aquel suelo
 de las árabes legiones:
 á presencia del caudillo
 arrecia mas la batalla,
 á quien dá esplendor y brillo
 la gran nube de metralla
 que trasforma al moro en grillo,
 pues á la tierra cosido
 como este inmundo animal,
 cree huir despavorido,
 allá en su instinto brutal,
 sin conocer que es cogido;
 pues conocidas sus tretas
 de nuestros bravos soldados,
 emplean las bayonetas,
 no les sirve estar echados

ni hacer otras morisquetas.
 Una espingarda certera
 nuestro general hirió,
 y otra igual, no menos fiera,
 á su caballo mató,
 y aun rompió nuestra bandera;
 mas el general herido
 tornó hrioso á montar
 en otro corcel erguido,
 y mandó al punto cargar
 al escuadron mas lucido:
 mientras retumba el cañon
 y crujen las bayonetas,
 corre el bizarro escuadron
 entre largas escopetas
 á decidir esta accion.
 Los toledanos aceros
 véense con gloria brillar
 en medio de mil guerreros,
 y las cabezas cortar
 de los beduinos fieros:
 de estos el número aumenta
 con pasmo, con profusion;
 que la batalla acrecienta,
 y en tanto el bravo Borbon
 bajas sin número cuenta.
 Diezmados sus batallones
 en esta batalla fiera
 que dará nombre á Bullones,
 le arrebatan su bandera
 las enemigas legiones;
 pero un bizarro soldado
 al ver llevar su estandarte,
 de un santo ardor empujado,
 cual rayo de Marte, parte
 nácia el enemigo osado;
 hiere y mata á su sabor,
 siembra el terror por do quiera,
 pues le conduce el honor
 á recobrar su bandera,
 que es la enseña del valor:
 llega, por fin, al osado
 que la bandera llevaba
 y á él, con coraje abrazado,
 el pecho le atravesaba
 de su bayoneta armado:
 coge y besa la bandera
 que recobró su bravura,
 y con planta muy lijera
 la noble enseña asegura
 del poder de aquellas fieras,
 y corre en marcha triunfal
 en pós de su regimiento,
 diezmado en hora fatal,

mas nunca salto de aliento,
 y se la dá al general.
 El caudillo, enternecido,
 al observar tal valor,
 desdeñando hallarse herido,
 dijo al bravo lidiador:
 ¿qué pides, hijo querido?
 Aquella voz lisonjera
 engrie al bravo soldado
 que tan alta accion hiciera,
 y responde entusiasmado:
 ¡mi general, la bandera!...
 En nombre de nuestra reina
 hoy te nombro abanderado,
 porque esta accion sea eterna
 gloria que tú has alcanzado
 de su alma sensible y tierna:
 mientras esto sucedia
 al lado del general,
 el escuadron recorria
 con impetu sin igual
 cuanto en la batalla habia;
 ahí destroza una masa,
 aquí aplasta un peloton,
 degüella acullá sin tasa,
 y mientras tanto el cañon
 gruesas columnas arrasa.
 Tinto en roja sangre el suelo
 y de moros atestado,
 el humo oscurece al cielo
 ya de suyo encapotado
 y envuelto en un denso velo.
 El enemigo aterrado
 pronuncia su retirada
 despues de estar bien diezmado
 y su audacia bien pagada,
 pues se hallaba destrozado:
 persíguele el escuadron
 sin cesar de acuchillar
 durante toda la accion,
 pues juzga él solo acabar
 con la morisca legion;
 y atropella, hiere, mata
 y pisotea, y destruye
 al que oponérsele trata,
 y cuanto á su paso influye,
 otro tanto desbarata.
 No se contiene su ardor
 al mirarse separado
 del resto batallador
 de su ejército, animado
 por mano muy superior;
 y en la aspereza metido
 donde apenas el corcel

puede caminar erguido,
 se vé precisado él
 á ser muerto y no rendido.
 Por riscos y matorrales,
 breñas, barrancos, boquetes
 aparecen mil mosquetes
 de los moros infernales:
 rodean nuestro escuadron
 que apenas moverse puede
 por su mala posicion,
 y á pesar de esto aun se atreve
 á continuar la accion,
 mas por do quiera cercado
 por fuerzas muy numerosas
 y en un terreno quebrado,
 fué consecuencia forzosa
 un lance desesperado;
 vuelve á cargar con denuedo
 por breñas y matorrales,
 de que es abundante el suelo,
 que á este escuadron de leales
 no le infunde nada miedo:
 y entre el fuego y gritería
 de aquesta infernal canalla,
 salta la caballería
 á la voz de ¡viva España!
 voz de valor y alegría;
 mas un imberbe doncel,
 ya herido y muy fatigado,
 pero siempre bravo y fiel,
 se vió de pronto cercado
 por un peloton infiel;
 el sable empuña brioso
 y á su caballo dá aliento,
 que responde belicoso,
 y se lanza en el momento
 sobre el peloton furioso.
Mata á los dos sarracenos
 que mas valor demostraban;
 de pavor los otros llenos
 franco el paso le dejaban,
 y él caminaba sereno;
 mas un moro que en su traje
 demostraba distincion,
 ó por mando ó por linaje,
 demanda una nueva accion.

que al bravo infunde coraje.
 Ríndete, jóven valiente,
 que yo te ofrezco cuartel,
 le dice el moro imprudente
 á nuestro imberbe doncel,
 que le mira atentamente:
 y á su caballo animando
 hácia aquel moro arrogante
 que á cuartel le está brindando,
 hace trizas el turbante
 que el paso le está estorbando,
 y solo con su corcel
 á quien dió aliento el Genil,
 recorre nuestro doncel
 todo aquel campo jentil
 cubierto de sangre infiel,
 y modesto en su victoria
 no cuenta sus aventuras
 ni su merecida gloria,
 pero ella sola asegura
 en aquel campo memoria.
 Volver, moritos, volver
 á atacar nuestra trinchera,
 que por fortuna esta vez
 nuestra gloriosa bandera
 ondea con altivez:
 quinientos muertos quedais
 en el campo que fué vuestro,
 y destrozados os vais,
 dejando en el poder nuestro
 todo aquello que anhelais.
Maldecid vuestro profeta,
 si es que él aquí los condujera,
 y ver que una bayoneta
 de nuestra tropa lijera
 puede mas que vuestras tretas:
 ni espingardas, ni gamias
 os han servido de nada,
 menos vuestra gritería
 que acallaron las espadas
 de nuestra caballería;
 y así el campo abandonad
 y deponer vuestra saña,
 y á vuestro rey cerciorad
 que el ejército de España
 de handir su imperio es capaz.

FIN.

MADRID.—1859.

Imprenta de José M. Marés, plazuela de la Cebada, núm. 98.

CON-REGGIO
Manuel Marés